

Original paper

YANGI O'ZGARUVCHI KIRITIB YECHISHGA OID TURLI TIPDAGI IRRATSIONAL TENGLAMALAR VA ULARNI YECHISH USULLARINING TAHLILLARI.

© M.N.Solayeva¹✉

¹Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada, matematika fanining bitta bo'limi bo'lgan "Irratsional tenglama va tengsizliklar" bobining, "Irratsional tenglamalar" mavzusining yangi o'zgaruvchi kiritib yechish (yoki belgilash kiritib yechishga) oid bir nechta misollar tahlili ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari umumiy o'rta ta'lim o'quvchilariga mavzuni tushuntirish davomida, ularning fandan va mavzudan zerikishlarini oldini olish maqsadida mavzuga oid turlicha misollarning o'rgatilishi tartiblab chiqilgan.

MAQSAD: ushbu mavzuning tahlilidan maqsad, umumiy o'rta ta'lim o'quvchilariga, irratsional tenglamalarni yechishda, yangi o'zgaruvchi kiritish orqali berilgan tenglamani oddiyroq ko'rinishga keltirib olish hamda tenglamaning yechimiga oddiyroq erishishdir. Shu bilan birga umumiy o'rta ta'lim o'qituvchilariga mavzuni o'rgatishda, birhillikdan qochish, mavzuga oid misollarning ko'lamini kengaytirish va o'quvchilarni fanga qiziqishlarini oshirishlarida yo'riqnoma ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili, tajriba asosida olingan natijalar va ilg'or xorijiy metodik manbalarga tayangan holda taqqosloviiy metod qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, odatda umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari har doim ham tenglama yoki tengsizliklarni yechimini topishda (asosan irratsional tenglama va tengsizliklarda) odatda berilgan tenglamadagi tenglikning har ikki tomonini darajaga oshirish yo'li bilan ishlab, har doim ham belgilash usulidan foydalanishga katta e'tibor qaratishmaydi. Ushbu maqolada shu holatga e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlab o'tilgan va o'quvchilarning yechim topishga bo'lgan yondashuvini o'zgartiradi.

XULOSA: ushbu maqolada ko'rib chiqilgan tahliliy metodlar, o'quvchilarda irratsional tenglamalarni yechishga bo'lgan yondashuvini o'zgartirib, misol va masalalarning yechimini topishda hatoliklarga yo'l qo'yilishini oldini oladi. Hamda umumiy o'rta ta'lim o'qituvchilari fanni o'rgatishlarida qo'shimcha misollardan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishadi.

Kalit so'zlar: irratsional tenglamalar, aniqlanish soxa, yangi o'zgaruvchi kiritish, ifodani belgilab olish.

Iqtibos uchun: Solayeva M.N. Yangi o'zgaruvchi kiritib yechishga oid turli tipdagi irratsional tenglamalar va ularni yechish usullarining tahlillari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.156–161.

ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ПРИ РЕШЕНИИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИХ РЕШЕНИЯ

© М.Н. Солаева^{1✉}

¹Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается тема «Иррациональные уравнения» из раздела «Иррациональные уравнения и неравенства» курса математики. Анализируются несколько примеров, связанных с решением иррациональных уравнений путём введения новой переменной (или замены выражений). Кроме того, для предотвращения утомления и потери интереса учащихся общеобразовательных школ к предмету, предлагается использование разнообразных примеров в процессе объяснения темы.

ЦЕЛЬ: целью анализа данной темы является помощь учащимся общеобразовательных школ в упрощении иррациональных уравнений путём введения новой переменной и тем самым — более лёгком нахождении решения. Также статья служит методическим ориентиром для школьных учителей, предлагая избежать однообразия в преподавании и использовать разнообразные задачи, что способствует росту интереса учащихся к предмету.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье использован сравнительный метод, основанный на анализе существующих научных источников, результатах практического опыта, а также на применении современных зарубежных методических подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что учащиеся общеобразовательных школ не всегда уделяют достаточное внимание использованию метода замены переменной при решении иррациональных уравнений и неравенств. В основном, они ограничиваются возведением обеих частей уравнения в степень. В статье подчёркивается необходимость более активного применения метода замены, что изменяет подход учащихся к поиску решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: анализируемые в статье методики способствуют изменению подхода учащихся к решению иррациональных уравнений, помогают предотвратить ошибки в решениях и предоставляют учителям дополнительные практические примеры для использования на уроках. Это, в свою очередь, повышает эффективность преподавания и интерес к математике.

Ключевые слова: иррациональные уравнения, область определения, введение новой переменной, обозначение выражения.

Для цитирования: Солаева М.Н. Введение новой переменной при решении иррациональных уравнений различных типов и анализ методов их решения. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.156–161.

INTRODUCTION OF A NEW VARIABLE IN SOLVING VARIOUS TYPES OF IRRATIONAL EQUATIONS AND ANALYSIS OF THEIR SOLUTION METHODS

© Mehribon N. Solayeva¹✉

¹University of World Economy and Diplomacy, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the topic "Irrational Equations" within the broader section of "Irrational Equations and Inequalities" in mathematics. Several examples are analyzed where irrational equations are solved by introducing a new variable (or by substituting expressions). In addition, in order to prevent students in general secondary education from losing interest or becoming disengaged from the subject, a structured approach to teaching the topic through various types of examples is proposed.

AIM: OBJECTIVE: the objective of this analysis is to assist students in general secondary education in simplifying irrational equations by introducing a new variable, making it easier to solve them. At the same time, the article aims to serve as a methodological guide for teachers, helping them avoid monotonous teaching methods, expand the range of examples they use, and increase student interest in the subject.

MATERIALS AND METHODS: : the article applies a comparative method based on the analysis of existing scientific literature, practical experience, and modern foreign methodological sources.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that students in general secondary education often do not give sufficient attention to the method of substitution when solving irrational equations and inequalities. Typically, they rely on raising both sides of the equation to a power. The article emphasizes the importance of using substitution methods, which help shift students' approaches to finding solutions.

CONCLUSION: The analytical methods discussed in this article encourage students to adopt more effective strategies for solving irrational equations, help prevent common mistakes, and provide teachers with additional examples to use in the classroom. As a result, this contributes to more effective teaching and enhances students' interest in mathematics.

Keywords: irrational equations, domain of definition, introduction of a new variable, substitution of expressions.

For citation: Mehribon N. Solayeva. (2025) 'Introduction of a new variable in solving various types of irrational equations and analysis of their solution methods', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.156–161. (In Uzbek).

Bugungi kunga kelib maktab matematika kursining rivojlanishiga bo'lgan talabning oshishi bilan bir qatorda umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilari oldiga maktab

matematika kursi darslarini sifatli, samarali va o'quvchilarni fandan zerikishlarni oldini olib darslarni tashkil qilish masalalari dolzarb muammo sifatida turibdi.

Shu o'rinda Abu Rayhon Beruniy (973–1048) ta'lim va ilm olish usullari haqida:

Beruniyning fikricha, ilmiy bilimlarni egallashda o'quvchining tabiiy qiziqishi, ruhiy holati va tafakkuri muhim rol o'ynaydi. Uning asarlarida quyidagi metodik yondashuvlar ilgari surilgan:

Ta'lim oluvchini zeriktirmaslik: Beruniyga ko'ra, ta'lim jarayoni o'quvchini charchatmasligi va bir maromda davom etmasligi kerak. Agar dars bir xil uslubda, qiziqarsiz o'tsa, o'quvchining tafakkuri to'xtaydi va o'rganishga bo'lgan ishtiyoq so'na

Shularni inobatga olgan holda ushbu maqola umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari uchun matematika fanining "Irratsional tenglamalar" mavzusida "Tenglamalarni yangi o'zgaruvchi kiritib yechishga oid misollar" ning turli ko'rinishlari va uni o'qitishda bir qator qulayliklar va kamchiliklar tahlilini ko'rib o'tamiz.

Tenglamalarni yangi o'zgaruvchi kiritib yechishga oid misollar:

Misol 1: $x^2 - 4x + 6 = \sqrt{2x^2 - 8x + 12}$ tenglamani yeching. [2,3]

Yechish: $x^2 - 4x + 6 = \sqrt{2x^2 - 8x + 12}$ tenglamaning yechish uchun yangi o'zgaruvchi kiritib olamiz. Ya'ni

$$\sqrt{2x^2 - 8x + 12} = t$$

kabi belgilash kiritib olamiz. Bundan

$$\sqrt{2x^2 - 8x + 12} = t \Rightarrow 2x^2 - 8x + 12 = t^2 \Rightarrow x^2 - 4x + 6 = \frac{t^2}{2}$$

bo'lishi kelib chiqadi va tenglama quyidagi ko'rinishga keladi.

$$\frac{t^2}{2} = t \Rightarrow t^2 = 2t \Rightarrow t^2 - 2t = 0 \Rightarrow t_1 = 0, t_2 = 2$$

yechimlar hosil bo'ladi. Endi topilgan yechimlarni belgilangan ifodaga qo'yib, qayta tenglama tuzamiz va yechim topamiz.

$$\sqrt{2x^2 - 8x + 12} = 0 \Rightarrow 2x^2 - 8x + 12 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 6 = 0$$

Tenglama hosil bo'ladi, ammo bu tenglama haqiqiy yechimga ega emas.

$$\sqrt{2x^2 - 8x + 12} = 2 \Rightarrow 2x^2 - 8x + 12 = 4 \Rightarrow$$

$$x^2 - 4x + 6 = 2 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Bo'lishi kelib chiqadi. Bu esa tenglama yagona haqiqiy $x = 2$ yechimga ega ekanligini ko'rsatadi.

Misol 2: $\sqrt{x^3 + 8} + \sqrt[4]{x^3 + 8} = 6$ tenglamani yeching. [2,4]

Yechish: $\sqrt{x^3 + 8} + \sqrt[4]{x^3 + 8} = 6$ tenglamaning yechimini toppish uchun huddi yuqoridagi misoldagi kabi belgilash kiritib olamiz. Ya'ni ushbu misolda eng katta darajali ildizdagi ifodani belgilab olamiz.

$$\sqrt[4]{x^3 + 8} = t \Rightarrow \sqrt{x^3 + 8} = t^2$$

bo'lib, tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$t^2 + t = 6 \Rightarrow t^2 + t - 6 = 0,$$

kvadrat tenglama hosil bo'ladi va bu tenglamani yechib, $t_1 = -3$, $t_2 = 2$ javoblarni hosil qilamiz. Yuqoridagi belgilashlarga ko'ra, biz juft darajali ildizni $\sqrt[4]{x^3 + 8} = t$ belgilab olgan edik, oldingi maqolada ta'kidlab o'tganimizdek [1] irratsional ifodalarning aniqlanish sohasiga ko'ra juft darajali ildizdagi ifoda manfiy songa teng bo'la olmaydi. Shuning uchun $t_1 = -3$ yechimni olmaymiz va $t_2 = 2$ yechimni belgilangan ifoda o'rniga qo'yib qayta tenglama tuzamiz.

$$\sqrt[4]{x^3 + 8} = 2 \Rightarrow x^3 + 8 = 16 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = 2$$

yechimga ega bo'lamiz. Ko'rinib turibdiki ushbu tenglama ham huddi yuqoridagi kabi yagona $x = 2$ yechimga ega bo'ladi.

Misol 3: $\sqrt{x^2 + x + 4} + \sqrt{x^2 + x + 1} = \sqrt{2x^2 + 2x + 9}$ tenglamani yeching.[2,3]

Yechish: Ushbu tenglamani yechish uchun yuqoridagi misollar kabi belgilash kiritib olamiz, ammo yuqoridagi misollardan farqli o'laroq ildiz ostidagi ifodani belgilaymiz, ya'ni $x^2 + x + 1 = t$ kabi belgilash kiritib olamiz. Endi tenglama

$$\sqrt{t+3} + \sqrt{t} = \sqrt{2t+7}$$

ko'rinishga keladi va bu tenglamani yechimini topish uchun tenglikning har ikki tomonini kvadratga oshiramiz.

$$\sqrt{t+3} + \sqrt{t} = \sqrt{2t+7} \Rightarrow t+3+2\sqrt{t(t+3)}+t=2t+7 \Rightarrow$$

$$2\sqrt{t(t+3)}=4 \Rightarrow \sqrt{t(t+3)}=2 \Rightarrow t^2+3t=4 \Rightarrow$$

$$t^2+3t-4=0 \Rightarrow (t+4)(t-1)=0$$

bo'lib, tenglamaning yechimi $t_1 = -4$, $t_2 = 1$ bo'lishi kelib chiqadi. Huddi yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek [1] irratsional ifodalarning aniqlanish sohasiga ko'ra, juft darajali ildiz ostida manfiy son bo'lmaganligi uchun $t_1 = -4$ ni yechim sifatida qabul qila olmaymiz. Endi $t_2 = 1$ yechimni olib belgilangan ifoda o'rniga qo'yib qayta tenglama tuzamiz va

$$x^2 + x + 1 = 1 \Rightarrow x^2 + x = 0 \Rightarrow x(x+1) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -1$$

bo'lishi kelib chiqadi. Bundan ko'rinadiki yuqoridagi tenglamaning yechimi $x_1 = 0$, $x_2 = -1$ ga teng ekan.

Misol 4: $\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} + 2\sqrt{(x-1)(x+3)} = 4 - 2x$ tenglamani yeching.[2,3]

Yechish: Ushbu tenglamani yechish uchun eng avval bir nechta soddalashtirish bajarib olamiz, ya'ni

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} + 2\sqrt{(x-1)(x+3)} + 2x = 4 \Rightarrow$$

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} + 2\sqrt{(x-1)(x+3)} + 2x + 2 = 6 \Rightarrow$$

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} + 2\sqrt{(x-1)(x+3)} + x - 1 + x + 3 = 6 \Rightarrow$$

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} + ((x-1) + 2\sqrt{(x-1)(x+3)} + (x+3)) = 6 \Rightarrow$$

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} + (\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3})^2 = 6$$

kabi soddalashtirish bajarib, keyin belgilash kiritamiz.

Endi ushbu soddalashgan ifodada $\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} = t$ kabi belgilash kiritamiz. Keyin yuqoridagi tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$t^2 + t = 6 \Rightarrow t^2 + t - 6 = 0 \Rightarrow (t+3)(t-2) = 0 \Rightarrow t_1 = -3, t_2 = 2$$

bo'lib, tenglamaning yechimi $t_1 = -3, t_2 = 2$ ekanligi kelib chiqadi. Endi topilgan yechimlarni kiritilgan belgilashlar o'rniga qo'yib yangi tenglama tuzamiz. Faqat oldingi maqolada ta'kidlaganimizdek, [1] irratsional ifodalarning aniqlanishiga ko'ra ikkita juft darajali ildiz ostidagi ifodalarning yig'indisi manfiy son bo'la olmaydi. Shuning uchun $t_1 = -3$ ni yechim sifatida qabul qila olmaymiz. Endi

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} = 2 \Rightarrow \sqrt{x+3} = 2 - \sqrt{x-1}$$

deb olib, avval tenglamaning aniqlanish sohasini topamiz va keyin tenglikning har ikki tomonini kvadratga oshirib, tenglamaning yechimini topamiz. Tenglamaning aniqlanish sohasi \

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- 1.Solayeva M.N. Irratsional tenglamalar mavzusiga kirishga oid bir nechta misollar tahlili. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.344–349.
- 2.M.I. Skanaviy. Matematikadan masalalar to'plami. "Bilim va intellectual salohiyat" Toshkent-2018 nashri.
- 3.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J. H. Husanov. Algebra va matematik analiz asoslari: Akad. litseylar uchun darslik, – T.: «O'qituvchi» NMIU, 2008. Q.I. – 400 b.
- 4.M.A. Mirzaaxmedov, Sh.N.Ismoilov, A.Q.Amanov. "Matematika 10-sinf darslik" I qism Toshkent 2017.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Solayeva Mehribon Norimonovna**, "Tizimli tahlil va matematik modellashtirish" kafedrasini o'qituvchisi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, [Солаева Мехрибон Норимоновна, преподаватель кафедры «Системный анализ и математическое моделирование», Университет мировой экономики и дипломатии], [Mehribon N. Solayeva, Lecturer, Department of System Analysis and Mathematical Modelling, University of World Economy and Diplomacy]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh. [адрес: Узбекистан, г. Ташкент], [address: Uzbekistan, Tashkent city].